

**Богомолова Е.В., Галицкая Е.Г., Кот Ю.А., Никифорова Е.А.,
Петренко Е.С.**

Москва, Фонд «Общественное мнение»

bogomolova@fom.ru, galitskaya@fom.ru, kot@fom.ru, enikiforova@fom.ru,
petrenko@fom.ru

ТРЕНДЫ ПАНДЕМИИ: НОВЫЕ РЕАЛИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Пандемия коронавируса повлекла за собой серьезные изменения в работе предприятий по всему миру. В разных регионах России ограничения различались, однако изменения в свою работу были вынуждены вносить практически все компании, причем зачастую это приходилось делать в условиях неопределенности. Организациям было необходимо соответствовать новым стандартам безопасности, полностью или частично переводить команду на удаленную работу, разрабатывать новые продукты и услуги, развивать онлайн-форматы. Для бизнеса в условиях кризиса встал вопрос сохранения имеющихся активов. В сложившихся условиях многие руководители предприятий вынуждены были пересмотреть имеющиеся ресурсы в сторону их более рационального использования, изменить договоренности с поставщиками. Кризис выдвинул новые требования к компетенциям персонала, в том числе цифровым. Некоторым компаниям пришлось обучать сотрудников новым навыкам работы или нанимать новых специалистов. Руководителям в кризис также пришлось перейти к новым бизнес-моделям управления, а в каких-то случаях даже сменить сферу деятельности и рынок [1]. Вместе с этим в бизнес-среде начали возникать новые нормы, а впоследствии новые тренды [2].

Тенденции, запущенные пандемией, определяют новые реалии работы российского бизнеса. Эта тема стала одной из важнейших в направлении «Корпорации и пандемия», в рамках проекта «КоронаФОМ» Фонда «Общественное мнение» [3].

С апреля 2020 года ФОМ проводит серию бесед с руководителями и топ-менеджерами предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Нас интересует, как коронакризис повлиял на бизнес: его процессы, культуру, судьбу. На данный момент проведено 70 интервью. Наши собеседники – представители «антихрупкого» бизнеса, который в кризис смог стать лучше и найти новые направления развития [4]. Для бизнеса быть «антихрупким» - значит быть готовым к изменениям, продолжать действовать, не бояться ошибок, поддерживать корпоративную культуру, сохранять доверие в коллективе, использовать краткосрочное планирование [5]. Такие предприятия не только стремятся соответствовать

возникающим на рынке трендам, но и отчасти являются теми, кто запускает их и задает планку для всех остальных.

В докладе мы приводим наиболее яркие тренды, о которых упоминают многие представители бизнеса. Бесспорно, некоторые из этих процессов начались задолго до пандемии, однако значительно ускорились в новых реалиях. Мы проанализируем эти тенденции и приведём примеры компаний, которые внесли коррективы в свою деятельность в связи с этими трендами.

Тотальное ускорение бизнес-процессов

Руководители компаний отмечают, что за последний год темп работы их коллективов существенно вырос. Во многом это произошло за счет перехода на «удаленку» и активного внедрения онлайн-инструментов. Например, теперь многие встречи и переговоры необязательно проводить очно, это можно сделать в Zoom. Благодаря тому, что использование онлайн-технологий становится нормой, люди существенно экономят время и успевают больше. Для руководителей и владельцев компаний 2020 год стал периодом быстрых решений и краткосрочного планирования. Вероятно, тенденция на ускорение процессов будет сохраняться и дальше.

Рост доли фрилансеров среди занятого населения. Формат работы наемных сотрудников все больше становится похожим на фриланс

Еще до пандемии прослеживался тренд на фриланс. Пандемия показала многим специалистам, что они могут работать из дома или в коворкингах, без ущерба заработку и профессиональному развитию. По наблюдениям героев интервью, доля фрилансеров за 2020 год существенно выросла. Удаленная работа на нескольких работодателей или в нескольких проектах дает специалистам возможность самостоятельно выстраивать рабочий график, выбирать наиболее интересные проекты, устанавливать стоимость услуг. Для работодателей эта тенденция также имеет преимущества: они могут набирать специалистов под конкретные задачи.

Формат работы наемных сотрудников становится похож на фриланс. Например, в IT-отрасли растет спрос на опытных специалистов, которые могут быстро развить в себе компетенции, необходимые компании. Срок работы в одной компании сокращается, и многие сотрудники стремятся к тому, чтобы работать в нескольких проектах одновременно. Отношение к работодателям меняется: специалисты стремятся не столько к стабильности, сколько к получению разностороннего опыта при свободном графике работы.

Запрос клиентов на индивидуальный подход

Роль качества коммуникации с потребителями и ценность человеческого общения возрастают. В одних сферах коммуникации сосредоточились в онлайн-каналах, в других – остались в офлайне.

Независимо от вида каналов коммуникаций, индивидуальный подход к клиентам становится новой нормой.

Рост социального неравенства. Рост неравенства между богатыми и бедными компаниями

Пандемия усилила увеличение разрыва между богатыми и бедными. Наиболее благополучные социальные группы обогащаются еще больше, а среди представителей классов ниже среднего происходит обнищание. Растет количество кредитов, причем это касается в основном микрозаймов: люди занимают у банков не миллионы рублей, а десятки тысяч. Это яркий показатель снижения доходов простых граждан. В бизнес-среде также прослеживается увеличение разрыва между крупными компаниями и стартапами.

Ускорение мобилизации и цифровизации компаний

Переход на удаленную работу, разработка и совершенствование онлайн-услуг, рост компьютерной грамотности потребителей способствуют усилению процессов цифровизации компаний. Актуализировался переход на использование мобильных устройств при обмене документами и построении внутренних коммуникаций.

Также тренд на «мобилизацию» компаний прослеживается в процессах, связанных с обучением персонала. До пандемии обучение сотрудников часто проходило в офлайн-формате. Сейчас это можно делать онлайн – с помощью мобильных устройств. Новый формат обучения активно набирает популярность благодаря удобству, скорости и эффективности.

Повышенное внимание клиентов к чистоте. Новый покупательский опыт в связи с необходимостью ношения масок и перчаток

Избегание контакта с поверхностями в общественных местах довольно прочно укоренилось в сознании, хотя раньше люди об этом едва ли задумывались. Однако в условиях пандемии критерий безопасности вышел на первый план – и клиенты стали внимательнее относиться к таким деталям, как дезинфекция. О повышенном внимании к чистоте и дезинфекции говорят многие герои интервью – руководители компаний фитнес-индустрии, розничной торговли, заведений общественного питания.

Обязательные гигиенические требования во многом изменили покупательский опыт, что сказалось на продажах в сфере розничной торговли. Необходимость ношения масок и перчаток в общественных местах существенно повлияла на шопинг. Продавцы и покупатели оказались в новых условиях: сотрудник магазина теперь обязан контролировать соблюдение мер предосторожности.

Выход в онлайн. Создание новых продуктов, их совершенствование, разработка гибридных услуг, сочетающих офлайн и онлайн

Тенденция особенно характерна для фитнес и ивент индустрий. Во время режима самоизоляции многие спортивные компании перенесли тренировки в онлайн, чтобы остаться на плаву. После снятия ограничений некоторые из них полностью вернулись в офлайн и не стали сохранять онлайн-направление. А те, кто его сохранили, пришли к выводу, что для проведения качественных и конкурентоспособных дистанционных тренировок необходимо постоянное совершенствование продукта. Для фитнес-центров и студий это дает возможность охватывать большую аудиторию.

Пандемия стала катализатором многих изменений, происходящих в сфере организации мероприятий. Один из ключевых трендов – рост спроса на онлайн-контент, прежде всего – креативный и качественный. Проведение мероприятия в онлайне вовсе не означает, что затраты на него будут минимальными. Наличие качественной картинки, хорошего звука и режиссуры требует вложений и повышает привлекательность мероприятия.

Во многом благодаря пандемии представители ивент-индустрии и многие заказчики осознали преимущества онлайн-формата, который предоставляет больше инструментов для решения бизнес-задач. Однако этот формат имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при организации ивентов. Один из ключевых принципов успешного онлайн-мероприятия – обеспечение вовлеченности участников.

Доставка продуктов становится обыденной практикой

Ранее доставка продуктов и готовой еды не была массовой. В начале пандемии спрос на нее был обусловлен необходимостью: люди не хотели лишней раз выходить из дома. Теперь же многие оценили, насколько это удобно, доступно и позволяет экономить время. Поэтому количество заказов продуктов и готовых блюд не сокращается, а становится обыденной потребительской практикой для многих горожан. Такая тенденция имеет положительные стороны и для потребителей, и для бизнесов в сфере продуктового ретейла и общепита.

В связи с ростом популярности доставки, курьерские службы сталкиваются с новыми требованиями. При работе с продуктами питания и готовой едой лучшая доставка – самая быстрая.

Заведения общественного питания осваивают продуктовый ретейл

Даже после окончания режима самоизоляции многие предпочитают не ходить в магазин, а заказывать продукты и другие товары на дом. Для кого-то важную роль играет фактор безопасности и сокращение

количества контактов. Однако для многих доставка оказалась попросту удобнее и быстрее, чем поход в магазин.

Заведения общественного питания подхватили этот тренд и стараются сочетать офлайн- и онлайн-торговлю. Однако онлайн-формат требует совершенно иного подхода к приготовлению блюд, их внешнему виду и упаковке. Меню на доставку становится отдельным направлением работы кафе, поскольку ресторанные блюда практически невозможно доставить без ущерба их виду и вкусу. Поэтому рестораны начали осваивать продуктовый ретейл. В самом начале пандемии продажа продуктов питания и простых в приготовлении и оформлении блюд была способом остаться на плаву. Теперь – это новая зона роста.

Тренды на рынке труда: наиболее востребованные навыки

Изменившаяся реальность диктует новые правила успешной работы. Чтобы адаптироваться к другой действительности, важно следовать новым тенденциям и осваивать соответствующие навыки. Продолжает возрастать значимость так называемых «мягких» навыков. Однако требования к профессиональным навыкам также становятся все более специфичными.¹

Универсальные «мягкие» навыки, которыми необходимо обладать современному специалисту:

– *Способность учиться и переучиваться.* Резкое изменение ситуации в связи с пандемией дало людям толчок к приобретению новых умений и навыков. Освоение технологий, а также других форматов деятельности помогло работать в новых условиях. Поэтому решающее значение в стремительно меняющемся мире имеет способность учиться.

– *Толерантность к риску и стрессоустойчивость.* В условиях нарастающей турбулентности внешней среды у людей появляется все больше страхов. Отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне вызывает стресс. Одним из главных способов борьбы с неопределенностью является принятие новой реальности и рисков, которые она несет.

– *Широкий кругозор.* Пандемия заставила многих выйти за рамки привычного мышления. Кому-то пришлось пересмотреть свой карьерный путь, кому-то – изменить образ жизни. Расширение кругозора стало своеобразным спасением в условиях трансформации среды. Становятся востребованными гибкие работники, способные взглянуть на ситуацию в целом и выполнять разные виды работ.

– *Высокая самоорганизация.* Навык особенно актуален для фрилансеров. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, одним из ключевых достоинств фриланса является гибкий график [7]. Среди важных преимуществ также выделяют возможность работать дома или из любого

¹ «Мягкие», или «гибкие», навыки (англ. soft skills) – совокупность неспециализированных навыков, которые способствуют эффективному рабочему процессу (умение вести переговоры, обучаемость, креативность, навыки командной работы). «Жесткими» (англ. hard skills), в свою очередь, являются профессиональные навыки.

другого места, способность совмещать разные виды деятельности и самостоятельно выбирать проекты. Стоит отметить, что результат работы полностью зависит от усилий самого фрилансера. Поэтому, чтобы успешно справляться с рабочими задачами, фрилансеру необходимо развивать навыки самоорганизации, уметь грамотно выстраивать границы между рабочим и нерабочим временем.

– **Профессиональные («жесткие»)** навыки, значимость которых существенно возросла во время пандемии:

– **Цифровые и IT-навыки.** Одним из приоритетных направлений развития бизнеса является повышение цифровой грамотности работников. Понимание цифровых трендов и владение современными digital-инструментами – то, на что стоит сделать ставку руководителям компаний при найме сотрудников и развитии команды.

– **Креативные навыки.** При создании новых продуктов, дизайнов, бизнес-моделей, схем предпринимательства важно мыслить нестандартно. В эпоху автоматизации эта способность приобретает особый смысл, ведь рутинной уже могут заниматься роботы.

Список использованной литературы:

1. Без фэнтези. Российский бизнес в коронавирусные времена. – Доклад по результатам исследования, проведенного компанией PwC в России совместно с Аналитическим центром НАФИ. [URL: <https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/bez-fentezi-rossiyskiy-biznes-v-koronavirusnye-vremena/>]. Дата доступа: 29.08.2021 г.

2. Прощай, COVID? / Под ред. К. Гаазе, В. Данилова, И. Дуденковой, Д. Кралечкина, П. Сафронова. — М. : Издательство Института Гайдара, 2020. — 432 с. — (Библиотека журнала «Логос»).

3. Ослон А.А. и др. Социология пандемии. Проект коронаФОМ. М.: Институт Фонда «Общественное Мнение» (инФОМ), 2021. – 319 с.

4. Талей Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / М: КоЛибри, Азбука-Аттикус; 2014.

5. Управление в условиях кризиса: Как выжить и стать сильнее / И. К. Адизес ; пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2021. — 158 с.

6. Проект КоронаФОМ «Корпорации и пандемия» [URL: <https://covid19.fom.ru/korporacii-i-pandemiya/>]. Дата доступа: 29.08.2021 г.

7. Стребков, Д. О., Шевчук А. В., Спирина, М. О. Развитие русскоязычного рынка удаленной работы, 2009– 2014 гг. (по результатам Переписи фрилансеров) [Текст] / Стребков Д. О., Шевчук А. В., Спирина М. О. ; отв. ред. сер. В. В. Радаев ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики» ; Лаб. экон.-социол. исслед. — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 225, [1] с. — 300 экз. — (Аналитика ЛЭСИ. Вып. 16). [URL: https://www.hse.ru/data/2015/12/21/1132926820/Analitica_16-text_tip.pdf]. Дата доступа: 29.08.2021 г.